

RIVOJLANGAN DAVLATLARNING ZAMONAVIY DAVLAT BOSHQARUVIDA SIYOSIY YETAKCHILARNI BAHOLASHNING SIYOSIY TEXNOLOGIYALARI VA METODLARI

Mardanov Sardorbek Zafar o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

Ijtimoiy Fanlar fakulteti Siyosatshunoslik yo'nalishi

Siyosat-22/A1 guruhi 4-bosqich talabasi

Orcid ID: [0009-0001-5305-5860](https://orcid.org/0009-0001-5305-5860)

Email: davronoz73@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi siyosiy yetakchilarni baholash siyosiy metodlari va texnologiyalari keltirib o'tiladi. Ushbu ilmiy tezisdagi Rossiya Federatsiyasi, Amerika Qo'shma Shtatlari hamda Germaniya davlatlarining siyosiy yetakchilarni baholashda foydalanadigan siyosiy baholash metodlari keltirib o'tiladi. Shuningdek, tezisdagi so'nggi ilmiy tadqiqot ishlari va natijalari mazkur mavzu doirasida ko'rsatib beriladi. Ushbu ilmiy tezis keng ilmiy jamoatchilik uchun taqdim etiladi.

Kalit so'zlar: Siyosiy yetakchi, siyosiy baholash, davlat boshqaruvi, siyosiy tahlil, siyosiy metod, siyosiy texnologiya, davlat xizmati, siyosatshunoslik.

POLITICAL TECHNOLOGIES AND METHODS OF EVALUATING POLITICAL LEADERS IN MODERN PUBLIC ADMINISTRATION OF DEVELOPED COUNTRIES

Abstract: This scientific thesis presents political methods and technologies for evaluating political leaders. This scientific thesis presents the political evaluation methods used by the Russian Federation, the United States of America, and Germany to evaluate political leaders. The thesis also presents the latest scientific research and results within this topic. This scientific thesis is presented to the general scientific community.

Keywords: Political leader, political assessment, public administration, political analysis, political method, political technology, civil service, political science.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ В СОВРЕМЕННОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТЫХ СТРАН

Аннотация: В данной научной диссертации представлены политические методы и технологии оценки политических лидеров. В данной научной диссертации представлены методы политической оценки, используемые в Российской Федерации, Соединенных Штатах Америки и

Германии для оценка политических лидеров. В диссертации также представлены новейшие научные исследования и результаты по данной теме. Данной научная диссертация представлена широкой научной общественности.

Ключевые слова: Политический лидер, политическая оценка, государственное управление, политический анализ, политический метод, политическая технология, государственная служба, политология.

KIRISH.

Rivojlangan bir qator davlatlarning boshqaruv samaradorligi ko'rsatkichlarida siyosiy yetakchilarning ham boshqaruv kompetensiyasi samaradorligi muhim hisoblanadi. Siyosiy yetakchilarning boshqaruv faoliyati va kompetensiyasini har tamonlama tahlil qilish, ushbu natijalarni muayyan indikatorlarda ifodalash, har bir davlat uchun muhim bo'lgan modernizatsion jarayonni ko'rsatib beradi. Bu borada ushbu ilmiy tatqiqot ishida siyosiy yetakchilarni baholashda foydalaniladigan tahlil usullari, ko'rsatkichlari namoyon etiladi. Rossiya Federatsiyasi, Amerika Qo'shma Shtatlari va Germaniya davlati misolida siyosiy yetakchilarni baholashda foydalanadigan siyosiy usullar ham keltirib o'tiladi. Ilmiy tatqiqot ishining dolzarbligi hozirgi ko'pgina davlatlarning boshqaruv siyosati va texnologiyalaridagi zamonaviy mexanizmlarida mazkur siyosat subyekti bo'lgan siyosiy yetakchilarni baholash orqali ularning bu jarayondagi component elementi sifatidagi ahamiyatini ko'rsatib berish hamda amaliy jarayonlardagi harakatini tahlil qilish hisoblanadi. Mazkur ilmiy tatqiqot ishida asosiy muammo sifatida siyosiy yetakchilarning boshqaruv kompetensiyasi va faoliyatini tahlil qiluvchi siyosiy texnologiya va metodlarni rivojlantirish va ularni har bir davlat boshqaruv uchun mos keladigan modelini ishlab chiqish hisoblanadi. Bu borada esa, so'nggi yillarda olib borilgan tatqiqot ishlarini keltirib o'tish hamda ilm-fan uchun mazkur yangiliklarni tatbiq etish, mazkur yo'nalishda ilmiy tatqiqot olib borayotgan har bir tatqiqotchining asosiy vazifasi bo'lib xizmat qiladi.

ASOSIY QISM.

Siyosiy yetakchilarni baholash texnologiyalari va metodlari borasida bir qator ilmiy tatqiqot ishlarida quyidagicha ilmiy tatqiqot natijalari konteksi aniqlandi va mazkur ilmiy ishlar progressiv ahamiyatga ega ekanligi ma'lum bo'ldi. Bu ko'rsatkichlar esa, har bir davlatning iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va siyosiy qadriyatlarini va boshqaruv siyosatiga qarab farq qiladi va buning transformatsiyasida bu elementlar muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Rossiyalik olimi Karamova.A.A ning "Ijtimoiy-siyosiy baholash zamonaviy siyosiy nutqning ko'rinishi sifatida" nomli ilmiy maqolasida "Siyosiy baholash" atamasiga shunday ta'rif beradi: "Siyosiy baholash - siyosiy hodisalar, harakatlar, partiyalar, institutlar va ularning samaradorligini, odatda, ijtimoiy

guruh yoki butun jamiyat nuqtai nazaridan tahlil qilish, baholash yoki tavsiflashdir¹.” deb tavsiflaydi.

Bugungi kunda siyosiy yetakchilar ko‘pincha taniqli shaxslar sifatida qaraladi, ularning shaxsiyati va shaxsiy hayoti hamda davlat boshqaruvidagi faoliyati ommaviy axborot vositalari va jamoatchilik e‘tiborining markaziga aylanadi². Rossiyaning Kirov universiteti talabalari bilan “Siyosiy lider obrazi” psixosemantik so‘rovnomasi o‘tkazildi. Unga ko‘ra, Maqsad siyosiy yetakchilarning professional va shaxsiy xususiyatlari bo‘yicha tavsiflovchi shkalani yaratishdir. Bu Likert tipidagi shkala bilan baholandi. Har bir siyosiy yetakchi xususiyati bo‘yicha 7 balli gradatsiyaga ega (-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,) va 3 raqami tavsiya etilgan xarakteristikaning maksimal balli va -3 esa antonimik xususiyatga ega minimal ball hisoblanadi³.

Ba‘zi ilmiy tatqiqot ishlarida siyosiy yetakchilarning faoliyati va samaradorlik ko‘rsatkichlari mos ravishda “Dispersiya 4 omili” komponentlari asosida tahlil qilinadi:

Birinchi omilga “axloq” tushunchasini kiritishadi. U quyidagi xususiyatlar bilan siyosiy yetakchilarni baholaydi:

1) Uning asarlari jamiyatda yuksak ma‘naviyatni yuksaltirishga xizmat qiladi;

2) U butun insoniyat farovonligi uchun ishlaydi;

3) Shaxsan men unga ijobiy baho beraman;

4) U tinchliksevar siyosat olib boradi.

Buni S.Klein va D.Ingenhoff o‘z ilmiy tatqiqotlarida keltirib o‘tishadi.⁴

Ikkinchi omil bu “xarizma” deb ataladi va quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflanadi:

1) U taniqli siyosatchi;

¹ Карамова А.А. Социально-политическая оценка как проявление современного // Политическая лингвистика 1(35) 2011. – с.130. <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-politicheskaya-otsenka-kak-proyavlenie-sovremennogo-politicheskogo-diskursa>.

² Petrenko V. Mitina O, Papovyan M, Perception of foreign and national political leaders in Russia. Behavioral Sciences. 2020. P.10. <https://doi.org/10.3390/bs10060103>

³ Petrenko V. F, Mitina O. V. A psychosemantic approach to reconstruction of political mentality: Research methods and examples. Her. Russ. Acad. Sci. 2017, P.87, 49-62. http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=A+psychosemantic+approach+to+reconstruction+of+political+mentality:+Research+methods+and+examples&author=Petrenko,+V.F.&author=Mitina,+O.V.&publication_year=2017&journal=Her.+Russ.+Acad.+Sci.&volume=87&pages=49%E2%80%9362&doi=10.1134/S1019331617010038

⁴ Ingenhoff D, Klein S, A political leader’s image in public diplomacy ad nation branding: The impact of competence, charisma, integrity, and gender. J. Commun. US. 2018. P. 12. http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=A+political+leader%E2%80%99s+image+in+public+diplomacy+and+nation+branding:+The+impact+of+competence,+charisma,+integrity,+and+gender&author=Ingenhoff,+D.&author=Klein,+S.&publication_year=2018&journal=Int.+J.+Commun.+US&volume=12&pages=4507%E2%80%934532

- 2) U dadil qarorlar qabul qiladi;
- 3) U kuchli xarakterga ega;
- 4) U harbiy-sanoat kompleksi manfaatlarini himoya qiladi;
- 5) U magnit xarakterga ega.

Rahbar sohasidagi tatqiqotlarga ko‘ra, lider va uning izdoshlari o‘rtasidagi hissiy aloqalar siyosiy yetakchining imijiga kuchli ta’sir qiladi. Bu yetakchining samaradorligida xarizmatik sifatlarga asoslanadi. Bu omil ko‘rsatkichi zamonaviy jamiyatlarning ko‘pchiligida keng tarqalgan⁵.

Uchinchi omil avtoritarizm va diktatura (sotsiologik mafkuraga yo‘naltirilgan) sifatida talqin qilinadi

- 1) Uning siyosiy faoliyati diktaturaga olib keladi;
- 2) U kommunistik (sotsiologik) mafkura tarafdori;
- 3) U “qat’iy siyosat” tarafdori;
- 4) U militarist;
- 5) U buyruqbozlik iqtisodiyoti tarafdori.

Siyosiy yetakchilar uchun bu salbiy xususiyat bo‘lishi mumkin. Biroq bu ko‘rsatkich avtoritar rahbarlar uchun qo‘llaniladi. Bu individual xususiyatlar bilan belgilanadi⁶.

To‘rtinchi omil sifatida “Globalizm” keltiriladi. (Bu yerda ichki elita doiralari manfaatlariga yo‘naltirilganlik bilan ajralib turadi.) quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflanadi:

- 1) U chet el kapitali manfaatlarini himoya qiladi.
- 2) U jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuv tarafdori
- 3) U populist (ko‘p va’da beradi)
- 4) U mamlakat taraqqiyoti tashqi yordamga tayanishi kerak, deb hisoblaydi.
- 5) Uning siyosiy faoliyati jamiyatning parchalanishiga, jamiyatning boy va kambag‘alga bo‘linishiga olib keladi.

Bu ko‘rsatkich identikatorlari asosan, siyosiy yetakchilarning G‘arbga tomon og‘ishiga olib kelishi va muayan ixtiloflar va konfliktlarni keltirib chiqarishi mumkin⁷.

⁵ Popper, M. The development of charismatic leaders. 2000. P. 21.
http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=The+development+of+charismatic+leaders&author=Popper,+M.&publication_year=2000&journal=Polit.+Psychol.&volume=21&pages=729%E2%80%93744&doi=10.1111/0162-895X.00214

⁶ Laustsen, L. Peterson, M. Perceived conflict and leader dominance: Individual and contextual factors behind preferences for dominant leaders. Politics and Psychology. 2017, P.38.
http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Do+politicians+take+risks+like+the+rest+of+us?+An+experimental+test+of+prospect+theory+under+mps:+Do+politicians+take+risks+like+the+rest+of+us?&author=Linde,+J.&author=Vis,+B.&publication_year=2017&journal=Polit.+Psychol.&volume=38&pages=101%E2%80%93117&doi=10.1111/pops.12335

⁷ Kertez, J.D. Tingley D. Political psychology in international relations: Beyond the paradigms. 2018. P.21.
http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Political+psychology+in+international+relations:+Beyond+the

Rossiya Federatsiyasi rahbarlarining yuqoridagi ko'rsatkichlar bilan baholanishi quyidagi to'rt ko'rsatkichlar bilan baholanadi. Birinchi omil "axloq" deb yuritiladi va quyidagi ko'rsatkichlar bilan belgilanadi:

- 1) U o'z manfaatlarini qurbon qilishga qodir.
- 2) Uning ishi rus jamiyatining ruhini yaxshilaydi
- 3) Uning faoliyati ilm-fan va madaniyat taraqqiyotiga hissa qo'shadi
- 4) U halol.

Ikkinchi omil "siyosiy avanturizm" deb ataladi va quyidagi ko'rsatkichlar bilan belgilanadi:

- 1) U shoshilinch qaror qabul qilishga moyil.
- 2) Uning o'ziga xos bilimi bor.

Mazkur ko'rsatkichlarni rus olimlari Kanneman va Tverskiy siyosiy qaror qabul qilish jarayonidagi kontekst jarayon bilan izohlaydilar⁸.

Uchinchi omil "xarizma" sifatida talqin etiladi va quyidagi xususiyatlarga ega hisoblanadi:

- 1) U ommaga ta'sir qilishi, tomoshabinlarni qamrab olishi mumkin (xarizmatik lider).
- 2) U kuchli xarakterga ega.
- 3) U dadil qarorlar qabul qiladi.
- 4) U magnit xarakterga ega.

Siyosiy yetakchi kuchli, magnitlangan shaxsga ega bo'lishi va ikkinchi tomonning hokimiyatiga bo'ysunishdan ko'ra, o'z pozitsiyasida turishi kerak. Kuch tushunchasi postsovet Rossiyasi siyosiy madaniyatida siyosiy yetakchilarni baholashda foydalaniladigan asosiy parametrlardan biridir⁹.

To'rtinchi omil "statizm" deb yuritiladi va u quyidagicha baholanadi:

- 1) U harbiy-sanoat kompleksi manfaatlarini himoya qiladi;
- 2) U yuqori byurokratiya manfaatlarini himoya qiladi;
- 3) Uning faoliyati malakat mudofaa qobiliyatini oshiradi;
- 4) U o'z siyosiy faoliyatida davlat manfaatlarini ustuvorligini ta'kidlaydi.

[+paradigms&author=Kertzer,+J.D.&author=Tingley,+D.&publication_year=2018&journal=Ann.+Rev.+Polit.+Sci.&volume=21&pages=319%E2%80%93339&doi=10.1146/annurev-polisci-041916-020042](https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-041916-020042)

⁸ Linde, J, Vis, B. Do politicians take risks like the rest of us? An experimental test of prospect theory under mps: Do politicians take risks like the rest of us? 2017. P.38.

http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Do+politicians+take+risks+like+the+rest+of+us?+An+experimental+test+of+prospect+theory+under+mps:+Do+politicians+take+risks+like+the+rest+of+us?&author=Linde,+J.&author=Vis,+B.&publication_year=2017&journal=Polit.+Psychol.&volume=38&pages=101%E2%80%93117&doi=10.1111/pops.12335

⁹ Shestopal E.B. Image in political perception: Modern research challenges challenges Moscow:Aspect Press Moscow Russia, 2008, P. 8-24.

[http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Image+in+political+perception:+Modern+research+challenges+ \[+Obraz+i+imidzh+v+politicheskoy+vospriyatii:+Aktual%E2%80%99nyye+problemy+issledovaniya\]&author=Shestopal,+E.B.&publication_year=2008&pages=8%E2%80%9324](http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Image+in+political+perception:+Modern+research+challenges+ [+Obraz+i+imidzh+v+politicheskoy+vospriyatii:+Aktual%E2%80%99nyye+problemy+issledovaniya]&author=Shestopal,+E.B.&publication_year=2008&pages=8%E2%80%9324)

O‘z mamlakati manfaatlarini himoya qilish qobiliyati postsovet Rossiyasining siyosiy madaniyatida shaxsiy va siyosiy kuchning ifodasi sifatida baholanadi¹⁰.

AQShning U.S. Office of Personnel Management (OPM) kompaniyasining rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, siyosiy yetakchilarni 360 darajali baholash usulida tahlil qilishini keltirib o‘tadi. Bu usul federal nazoratchilar, menejerlar va rahbarlarga hukumat bo‘yicha Ijroiyaning asosiy malakalariga (ECQs) kiritilgan 28 ta OPM yetakchilik vakolatlari bo‘yicha fikr-mulohazalarini taqdim etish uchun ishlab chiqdi. Hozirgi zamonaviy tatqiqotlar natijasi 360 darajali baholash usulida AQShda 220 000 dan ortiq baholovchilar tomonidan baholangan 21 000 dan ortiq ishtirokchilarni o‘z ichiga oladi. Undagi asosiy tarmoq parametrlari va ko‘rsatkichlari quyidagilar hisoblanadi:

Asosiy kompetensiyalar: shaxslararo ko‘nikmalar, yozma va og‘zaki muloqot, halollik, davlat xizmatidagi motivlari.

Yetakchilik ko‘nikmasi: innovatsiyalar va ijodkorlik, xilma-xillikdan foydalanish va doimiy o‘shirga egalik, moslashuvchanlik, stressga chidamlilik, strategik rejalashtirish va vizuallashtirish.

Yetakchi shaxsiyati: nizolarni boshqarish, boshqalarni rivojlantirish, jamoani shakllantirish.

Ishbilarmonlik qobiliyati: moliyaviy menejment, inson kapitalini boshqarish, texnologik menejment.

Koalitsiyalarni shakllantirish: hamkorlik, siyosiy bilimdon, ta’sir o‘tkazish, muzokaralar olib borish.

Natijalar: hisobdorlik, mijozlarga xizmat ko‘rsatish, qat’iyatlilik, tadbirkorlik, muammolarni hal qilish, texnik ishonchlilik¹¹.

AQShda yana bir qator quyidagi usullar va ko‘rsatkichlar asosida siyosiy yetakchilarni baholashning siyosiy texnologiyalari va metodlari mavjud:

1) DISK – (dominance, influence, steadiness, conscientiousness) – bu usul D(ustunlik) – vazifalarga yo‘nalganlik, I(ta’sir o‘tkazish) – odamlarga yo‘nalganlik, S(tirishqoqlik) – strategiyalarga yo‘nalganlik, C (onglilik) –

¹⁰ Sveshnikova N.A political leader’s representation: Cross – cultural aspect. Russia: St Petersburg. Petropolis. 2019. P.487-501.

[http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=A+political+leader%E2%80%99s+representation:+Cross-cultural+aspect.+\[Predstavleniye+o+politicheskome+lidere:+Krosskul%E2%80%99turnyy+aspekt.\]&author=Sveshnikova,+N.&publication_year=2019&pages=487%E2%80%93501](http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=A+political+leader%E2%80%99s+representation:+Cross-cultural+aspect.+[Predstavleniye+o+politicheskome+lidere:+Krosskul%E2%80%99turnyy+aspekt.]&author=Sveshnikova,+N.&publication_year=2019&pages=487%E2%80%93501)

¹¹ Leadership Assessments. <https://www.opm.gov/services-for-agencies/assessment-evaluation/leadership-assessments/#url=OPM-Leadership-360supTMsup>

maqsadlarga yoʻnalganlik koʻrsatkichlarni qamrab oladi. Bunda imkoniyatlar va harakatlar asosiy ahamiyatga egadir.¹²

2) Myers-Briggs koʻrsatkichi (MBTI) – bu usul AQShda 50 yildan beri foydalanib kelinmoqda. Bu usul bir qator indikatorlarni oʻz ichiga oladi. Extroverted (E) - ochiqlik, Introverted (I) - yopiqlik, Thinking (T) – oʻylamoq, Feeling (F) – his qilmoq, Judging (J), Perceiving (P)– anglamoq va idrok etmoq, Sensing (S) – tashqi sezgi, Intuition (I) – ichki sezgi – bu koʻrsatkichlari orqali siyosiy liderlar faoliyati kamchiliklari bartaraf etiladi. Shuningdek, AQShda IHHP hissiy intellekt (EQ) baholash – bunday usulda asosan yetakchilarning intellekt va qobiliyati maxsus kompyuter texnologiyasi dasturida baholanadi. Mind Tools bu – usulda asosan, “Aqliy jihozlar” yaʼni siyosiy yetakchining barcha fiziologik qabilyatlari uning miya faoliyatiga qarab oʻlchanadi¹³.

Germaniyada siyosiy yetakchilarni baholash va ularning faoliyatiga baho berish koʻrsatkichlari strukturaviy ierarxiya usuli va aniq rollar usuli bilan alohida achrilib turadi. Bu usulda har bir siyosiy yetakchi yoki rahbar oʻzining aniq koʻrsatilgan roliga va masʼuliyatli vazifasiga ega hisoblanadi. Konsensuz va hamkorlikda qaror qabul qilish va uni baholash ham Germaniyada Rossiya va AQSh davlatlariga qaraganda samarali siyosiy yetakchilikni baholash tashkil etilganligini koʻrsatadi. Ulardagi mazkur faoliyatda uzoq muddatli rejalashtirish va innovatsiya koʻrsatkichlari aniq muvozanatga ega hisoblanadi¹⁴. Bundan tashqari Germaniya va AQSh davlatlari oʻrtasidagi farqlar ham mavjud hisoblanadi. Ushbu farqlar mazkur davlatlarning faoliyati uchun muayyan asosiy parametrlarni va koʻrsatkichlarni belgilab beradi. Ular quyidagilar:

1) Ierarxiya va hokimiyat – bu definitsiyalar Germaniya va AQSh davlatlari siyosiy yetakchilarining asosiy farqli dioganallari keltirilib oʻtiladi. Bularga Germaniyada rasmiy munosabat va yuqoridan pastga yoʻnaltirilganlik, AQShda esa, ular norasmiy va gorizantal oʻqda siyosiy yetakchilarning faoliyati muhim hisoblalandi;

2) Qaror qabul qilish - bu jarayon Germaniyada siyosiy yetakchi va rahbarning individual qarori muhim boʻlsa AQShda esa bu jarayon kollegial asosda kechadi.

¹² Ultimate Guide to Leadership Assessment Tests & Tools for Hiring Managers & CEOs.

<https://www.preemploymentassessments.com/leadership-assessment/#:~:text=The%20Situational%20Leadership%20Assessment%20evaluates%20how%20well,environments%20or%20during%20times%20of%20organizational%20change.>

¹³ 9 Leadership Assessment Tools You Need To Try In 2025. <https://surveysparrow.com/blog/leadership-assessment-tools/#section2>

¹⁴ Hetal Sharh. Case Study: German Management style and its application for a fast-growing american technology company. 2024. <https://www.linkedin.com/pulse/case-study-german-management-style-its-application-american-shah-kd09f#:~:text=One%20highly%20regarded%20approach%20comes,American%20firms%20navigating%20rapid%20growth.>

3) Kommunikatsiya - bu definitsiyaning AQSh va Germaniyada amalga oshirilishi siyosiy yetakchilarning xulq-atvori va davlatlardagi mavjud qadriyatlar va madaniyatlar bilan farq qiladi¹⁵.

XULOSA.

Ushbu tatqiqot ishi natijalari quyidagicha xulosani ishlab chiqdi:

1) Ko'pgina rivojlangan davlatlar jumladan: AQSH, Rossiya va Germaniya davlatlari o'zining boshqaruv siyosatida siyosiy yetakchilarni baholashda foydalanadigan siyosiy metodlari va texnologiyalari ushbu davlatlarning siyosiy tizim barqarorligidan kelib chiqib baholanadi va amalga tatbiq etiladi.

2) Mazkur siyosiy metodlar va texnologiyalar boshqa davlatlarning ichki siyosatiga hamda uning siyosiy madaniyatiga, siyosiy qadriyatiga hamda progressive dinamikasi va strategiyasiga bog'liq hisoblanadi.

3) Siyosiy yetakchilarni, menejerlarni, davlat xizmatchilarini hamda rahbar kadrlarni baholash ular uchun muhim bo'lgan ko'p bosqichli samarador qarorlarni ishlab chiqishda yordam beradi.

4) Siyosiy yetakchilarni baholash – davlat boshqaruvi mexanizmlari dinamikasida fundamental asosni yaratib beradi.

5) Siyosiy baholash davlatlarning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy madaniy siyosatiga bog'liq hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1) Каримова А.А. Социально-политическая оценка как проявление современного // Политическая лингвистика 1(35) 2011. – с.130. <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-politicheskaya-otsenka-kak-proyavlenie-sovremennogo-politicheskogo-diskursa>.

2) Petrenka V. Mitina O, Papovyan M, Perception of foreign and national political leaders in Russia. Behavioral Sciences. 2020. P.10. <https://doi.org/10.3390/bs10060103>

3) Petrenko V. F, Mitina O. V. A psychosemantic approach to reconstruction of political mentality: Research methods and examples. Her. Russ. Acad. Sci. 2017, P.87, 49-62. http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=A+psychosemantic+approach+to+reconstruction+of+political+mentality:+Research+methods+and+examples&author=Petrenko,+V.F.&author=Mitina,+O.V.&publication_year=2017&journal=Her.+Russ.+Acad.+Sci.&volume=87&pages=49%E2%80%9362&doi=10.1134/S1019331617010038

4) Ingenhoff D, Klein S, A political leader's image in public diplomacy and nation branding: The impact of competence, charisma, integrity, and gender. J. Commun. US. 2018. P. 12. http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=A+political+leader%20s+image+in+public+diplomacy+and+nation+branding:+The+impact+of+competence,+charisma,+integrity

¹⁵ Leadership style: Differences Between German and American Leaders and the impact in employee Satisfaction. <https://www.linkedin.com/pulse/leadership-style-differences-between-german-american-leaders-menesi-zmz0c>

[y,+and+gender&author=Ingenhoff,+D.&author=Klein,+S.&publication_year=2018&journal=Int.+J.+Commun.+US&volume=12&pages=4507%E2%80%934532](#)

5) Popper, M. The development of charismatic leaders. 2000. P. 21.
http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=The+development+of+charismatic+leaders&author=Popper,+M.&publication_year=2000&journal=Polit.+Psychol.&volume=21&pages=729%E2%80%93744&doi=10.1111/0162-895X.00214

6) Laustsen, L. Peterson, M. Perceived conflict and leader dominance: Individual and contextual factors behind preferences for dominant leaders. *Politics and Psychology*. 2017, P.38.

http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Do+politicians+take+risks+like+the+rest+of+us?+An+experimental+test+of+prospect+theory+under+mps:+Do+politicians+take+risks+like+the+rest+of+us?&author=Linde,+J.&author=Vis,+B.&publication_year=2017&journal=Polit.+Psychol.&volume=38&pages=101%E2%80%93117&doi=10.1111/pops.12335

7) Kertez, J.D. Tingley D. Political psychology in international relations: Beyond the paradigms. 2018. P.21.

http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Political+psychology+in+international+relations:+Beyond+the+paradigms&author=Kertzer,+J.D.&author=Tingley,+D.&publication_year=2018&journal=Ann.+Rev.+Polit.+Sci.&volume=21&pages=319%E2%80%93339&doi=10.1146/annurev-polisci-041916-020042

8) Linde, J, Vis, B. Do politicians take risks like the rest of us? An experimental test of prospect theory under mps: Do politicians take risks like the rest of us? 2017. P.38.

http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Do+politicians+take+risks+like+the+rest+of+us?+An+experimental+test+of+prospect+theory+under+mps:+Do+politicians+take+risks+like+the+rest+of+us?&author=Linde,+J.&author=Vis,+B.&publication_year=2017&journal=Polit.+Psychol.&volume=38&pages=101%E2%80%93117&doi=10.1111/pops.12335

9) Shestopal E.B. Image in political perception: Modern research challenges challenges Moscow: Aspect Press Moscow Russia, 2008, P. 8-24.

[http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Image+in+political+perception:+Modern+research+challenges+\[Obraz+i+imidzh+v+politicheskoy+vospriyatii:+Aktual%20%99nyye+problemy+issledovaniya\]&author=Shestopal,+E.B.&publication_year=2008&pages=8%E2%80%9324](http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Image+in+political+perception:+Modern+research+challenges+[Obraz+i+imidzh+v+politicheskoy+vospriyatii:+Aktual%20%99nyye+problemy+issledovaniya]&author=Shestopal,+E.B.&publication_year=2008&pages=8%E2%80%9324)

10) Sveshnikova N.A political leader's representation: Cross – cultural aspect. Russia: St Petersburg. Petropolis. 2019. P.487-501.

[http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=A+political+leader%E2%80%99s+representation:+Crosscultural+aspect.+\[Predstavleniye+o+politicheskoy+lidere:+Krosskul%20%99turnyy+aspekt.\]&author=Sveshnikova,+N.&publication_year=2019&pages=487%E2%80%93501](http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=A+political+leader%E2%80%99s+representation:+Crosscultural+aspect.+[Predstavleniye+o+politicheskoy+lidere:+Krosskul%20%99turnyy+aspekt.]&author=Sveshnikova,+N.&publication_year=2019&pages=487%E2%80%93501)

11) Leadership Assessments. <https://www.opm.gov/services-for-agencies/assessment-evaluation/leadership-assessments/#url=OPM-Leadership-360supTMsup>

12) Ultimate Guide to Leadership Assessment Tests & Tools for Hiring Managers & CEOs. <https://www.preemploymentassessments.com/leadershipassessment/#:~:text=The%20Situational%20Leadership%20Assessment%20evaluates%20how%20well,environments%20or%20during%20times%20of%20organizational%20change.>

13) 9 leadership Assessment Tools You Need To Try In 2025. <https://surveysparrow.com/blog/leadership-assessment-tools/#section2>

14) Hetal Sharh. Case Study: German Management style and its application for a fast-growing american technology company. 2024. <https://www.linkedin.com/pulse/case-study-german-management-style-its-application-american-shah->

15) Leadership style: Differences Between German and American Leaders and the impact in employee Satisfaction. <https://www.linkedin.com/pulse/leadership-style-differences-between-german-american-leaders-menesi-zmz0c>